

Protocolo de revisão de escopo rápida sobre necessidades de cuidados de pessoas com traqueostomia em serviços de saúde, na comunidade ou no domicílio

Área técnica demandante:

Ministério da Saúde / Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES)/ Departamento de Atenção Especializada e Temática (DAET) / Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência (CGSPD)

Área técnica responsável pela execução:

Instituto de Ensino, Hospital do Coração (IE/Hcor)

Declaração de conflito de interesse:

Essa revisão faz parte do projeto “Desenvolvimento, Implementação e Disseminação de Políticas Informadas por Evidências” (portaria N.º 3.823, 29 de dezembro de 2020), realizado pelo Hospital do Coração, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), de acordo com a Lei nº 12.101, de 2009 (Art.11 do Anexo XCIII à Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017).

Financiamento

Essa revisão faz parte do projeto “Desenvolvimento, Implementação e Disseminação de Políticas Informadas por Evidências” (portaria N.º 3.823, 29 de dezembro de 2020), realizado pelo Hospital do Coração dentro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS).

**Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde
(PROADI-SUS)**

Projeto

Desenvolvimento, Implementação e Disseminação de Políticas Informadas por Evidências (DIDPIE)

Ministério da Saúde

Coordenação-Geral de Evidências em Saúde (CGEvi)
Departamento de Ciência e Tecnologia - DECIT
Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde – SECTICS
Camille Togo – Consultora técnica (CGEvi/ DECIT)
Izabela Fulone – Consultora técnica (CGEvi/DECIT)
Keitty Regina Cordeiro de Andrade – Consultora técnica (CGEvi/ DECIT)

Hospital do Coração (Hcor)

Superintendência de Educação e Responsabilidade Social
Instituto de Ensino – IE

Coordenação Executiva

Alexandre Biasi Cavalcanti - Superintendente de Ensino e Pesquisa
Gizelda Monteiro da Silva – Gerente do IE/Hcor
Enilda Maria de Sousa Lara – Coordenadora de Projetos do IE/Hcor

Equipe executora da revisão

Liza Yurie Teruya Uchimura – IE/Hcor
Mabel Figueiró - IE/Hcor
Tatiana Yonekura - IE/Hcor

Sumário

RESUMO	4
INTRODUÇÃO	5
OBJETIVO	5
QUESTÃO DA REVISÃO	6
METODOLOGIA	6
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO	7
CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO	7
ESTRATÉGIA DE BUSCA	7
SELEÇÃO DOS ESTUDOS	7
EXTRAÇÃO DOS DADOS	8
ANÁLISE DOS RESULTADOS	8
CONFLITOS DE INTERESSES	9
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	9
APÊNDICE 1 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA REVISÃO	11
APÊNDICE 2 - ESTRATÉGIA DE BUSCA POR BASE DE DADOS	12

Resumo

Objetivo: Identificar as necessidades de cuidados para pessoas com traqueostomia em serviços de saúde, na comunidade e/ou no domicílio. **Metodologia:** será realizada uma revisão de escopo rápida seguindo as recomendações do Instituto Joanna Briggs. A busca dos estudos será realizada nas seguintes fontes de informações: PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Epistemonikos e EMBASE. As etapas de triagem pelo título e resumo e leitura do texto integral dos estudos serão realizadas por um revisor e conferida por outro. No caso de divergências na seleção dos estudos, estas serão resolvidas por um terceiro revisor. A extração dos dados será realizada, a partir dos seguintes tópicos: autor, ano, tipo de revisão, países dos estudos incluídos, nível de atenção, tipo de cuidado, descrição do cuidado e do público-alvo; resultados e limitações. Os resultados desta revisão serão analisados e sintetizados de maneira descritiva de acordo com a identificação dos cuidados.

Palavras-chave: Traqueostomia, Cuidados de Saúde, Revisão rápida

Introdução

A traqueostomia é um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados em ambientes hospitalares. Consiste em uma abertura cirúrgica e exteriorização da luz traqueal com o objetivo de melhorar o fluxo respiratório, a partir de diversas indicações, como ventilação mecânica prolongada, tumores e doenças neurológicas graves. Os principais benefícios a curto prazo são redução do risco de pneumonia associada à ventilação mecânica, diminuição do tempo de internação em unidades de terapia intensiva e diminuição do trabalho respiratório (Vianna, Palazzo, Aragon, 2011).

Nas últimas décadas houve avanços tecnológicos e aumento da produção científica sobre a temática, incluindo técnicas cirúrgicas, tempo médio do procedimento após intubação e riscos da cirurgia. Por outro lado, além dos temas clínicos, a identificação dos cuidados de pessoas com traqueostomia foi alvo de diversos estudos internacionais. A área da enfermagem atua em diversos contextos assistenciais e domiciliares, sendo capaz de fornecer os cuidados adequados aos pacientes, de acordo com cada realidade local, bem como liderar ações de educação em saúde. Uma revisão de escopo identificou que, ao mesmo tempo que há evidências sobre cuidados para pessoas com traqueostomia, a provisão das melhores práticas assistenciais ainda é inconsistente (Dawson, 2014; Queiros et al., 2021; Vianna, Palazzo, Aragon, 2011).

Em contexto nacional, a Portaria nº 400, dezembro de 2009, descreve as orientações gerais para as pessoas ostomizadas nos serviços de saúde específicas sobre atribuições, instalações físicas, recursos humanos e atividades (Brasil, 2009). Entretanto, não há a descrição específica dos cuidados necessários para uma assistência adequada às pessoas com traqueostomia.

Objetivo

Identificar as necessidades de cuidados para pessoas com traqueostomia em serviços de saúde, na comunidade e/ou no domicílio.

Questão da revisão

Quais são as necessidades de cuidados na área da saúde para as pessoas com traqueostomias em serviços de saúde, na comunidade ou no domicílio?

Apresentação do acrônimo:

P População <i>Population</i>	Pessoas com traqueostomias
C Contexto <i>Context</i>	Serviços de saúde, comunidade ou domicílio
C Conceito <i>Concept</i>	Necessidades de cuidados

Metodologia

Será realizada uma revisão de escopo rápida, seguindo as etapas de acordo com a metodologia do Instituto Joanna Briggs. Para guiar o relato será utilizado o Guia para condução de revisão de escopo (Peters et al., 2020).

A revisão rápida se caracteriza por ser um tipo de revisão sistemática realizada em um espaço de tempo menor por meio da simplificação, omissão ou realização de componentes de uma revisão sistemática de maneira mais eficaz, permitindo maior agilidade no levantamento e síntese de evidências científicas para responder a uma demanda de saúde. A adoção destas estratégias visa maior agilidade na condução da revisão, mas gerando o menor impacto possível na qualidade e viés do estudo (Haby, 2016).

Os atalhos adotados para presente revisão serão:

- Limitar o idioma de publicação para português, inglês e espanhol.
- Triagem, elegibilidade e extração de dados realizadas por um revisor e conferidas por outro.

Este protocolo será registrado na plataforma Zenodo (zenodo.org/record) para que os dados aqui informados sejam seguidos conforme declarados.

Critérios de Inclusão

Serão incluídos estudos que descreveram necessidades de cuidados na área da saúde de pessoas (crianças ou adultos) com traqueostomias no contexto de serviços de saúde, como hospital, Atenção Primária à Saúde, ambulatório, urgência e emergência, longa permanência e paliativo, serviços comunitários ou em domicílio.

Serão incluídos estudos de revisão de literatura de qualquer modalidade (sistemática, rápida, de escopo, narrativa, integrativa, entre outros) e publicadas no idioma português, inglês e espanhol.

Critérios de exclusão

Serão excluídas revisões que não descreveram nos resultados cuidados específicos para pessoas com traqueostomia.

Estratégia de busca

A busca por estudos publicados será realizada, sem limite quanto a data de publicação, nas seguintes fontes de informações: PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Epistemonikos e EMBASE.

As estratégias de busca serão elaboradas por bibliotecária especialista em desenvolver estratégias de busca para revisões sistemáticas e sínteses de evidências (conforme cronograma apresentado no apêndice 1). Foram identificados os descritores de assunto, bem como seus sinônimos e palavras-chave que foram incluídos nos conjuntos das estratégias de busca nas bases de dados definidas.

O apêndice 2 descreve a estratégia de busca previamente elaborada com os descritores, sinônimos e palavras-chave.

Seleção dos estudos

Os resultados das buscas nas bases de dados, após a exclusão de estudos duplicados, serão inseridos na ferramenta *web* Rayyan, a qual será utilizada para condução da seleção dos estudos (Mourad, 2016).

Inicialmente será realizada triagem dos estudos a partir da leitura de títulos e resumos. Posteriormente, os estudos incluídos na etapa de triagem passarão pela etapa de confirmação da elegibilidade a partir da leitura dos estudos na íntegra.

Ambas as etapas serão realizadas por um revisor e conferido por outro. No caso de divergências na seleção dos estudos, estas serão resolvidas por um terceiro revisor. As duas etapas terão exercício piloto para calibrar os critérios de elegibilidade.

Extração dos dados

A extração dos dados será realizada por um revisor e conferida por outro. Eventuais divergências serão resolvidas por um terceiro revisor. Os tópicos da tabela de extração são: autor, ano, tipo de revisão, países dos estudos incluídos, nível de atenção, tipo de cuidado, descrição do cuidado e do público-alvo; resultados e limitações.

Caso o estudo traga informações sobre a quantidade a ser dispensada e as respectivas marcas de equipamentos que possivelmente possam ser utilizados, estas também serão coletadas.

Análise dos resultados

Os resultados desta revisão serão analisados e sintetizados de maneira descritiva. A partir da identificação das necessidades de cuidados, serão elaboradas categorias, como higienização, cuidados com a pele, alimentação, apoio/suporte psicológico ao paciente e cuidados, troca de equipamentos. Tabelas, gráficos e/ou quadros serão elaborados para melhor sistematização e visualização dos achados.

Nas revisões de escopo não são realizadas a priori avaliação da qualidade metodológica, já que não visam produzir resultados sintetizados ou identificar risco de viés. Considerando que o objeto desta revisão de escopo é teórico, os estudos serão descritos e analisados, em relação aos conceitos, contextos e população envolvida (Peters, 2020).

Conflitos de interesses

Os autores da revisão declaram que não há conflito de interesse declarado entre os envolvidos.

Referências bibliográficas

Brasil. Portaria Nº400, de 16 de novembro de 2009. Estabelecer Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, a serem observadas em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. Diário Oficial da União 16 nov 2009.

Dawson D. Essential principles: tracheostomy care in the adult patient. *BACCN*. 2014;19(2):63-72.

Garrity C, Gartlehner G, Kamel C, King VJ, Nussbaumer-Streit B, Stevens A, Hamel C, Affengruber L. Cochrane Rapid Reviews. Interim Guidance from the Cochrane Rapid Reviews Methods Group. March 2020.

Haby MM, Chapman E, Clark R, Barreto J, Reveiz L, Lavis JN. What are the best methodologies for rapid reviews of the research evidence for evidence-informed decision making in health policy and practice: a rapid review. *Health Res Policy Syst*. 2016;14(1):83. doi: 10.1186/s12961-016-0155-7.

Mourad O, Hossam H, Zbys F, Ahmed E. Rayyan a web and mobile app for systematic reviews. *Systematic Reviews* (2016) 5:210, DOI: 10.1186/s13643-016-0384-4.

Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ* 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71

Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil, H. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: Aromataris E, Munn Z (Editors). *JBI Manual for Evidence Synthesis*, JBI, 2020. Available from <https://synthesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-12>

Queiros SMM, Pinto IMS, Brito MAC, Santos CSVB. Nursing interventions for the promotion of tracheostomy self-care: A scoping review. J Clin Nurs. 2021;00:1–17.

Viana A, Palazzo RF, Aragon C. Traqueostomia: uma revisão atualizada. Pulmão RJ 2011;20(3):39-42.

Apêndice 1 – Cronograma de execução da revisão

Etapas	Período	Responsável
Elaboração do protocolo	30.03 a 10.04.2023	Hcor
Validação do protocolo pela CGEvi	11.04 a 18.04.2023	MS
Ajustes após revisão pelo MS do protocolo	19.04 a 21.04.2023	Hcor
Validação do MS	24.04 a 31.05.2023	MS
Registro do protocolo	02.06 a 02.06.2023	Hcor
Definição e elaboração das estratégias de busca	02.06 a 05.06.2023	Hcor
Busca nas bases de dados	05.06 a 05.06.2023	Hcor
Calibração da Triagem	06.06 a 09.06.2023	Hcor
Triagem de títulos e resumos	12.06 a 19.06.2023	Hcor
Elegibilidade texto completo	20.06 a 29.06.2023	Hcor
Calibração da extração	30.06 a 07.07.2023	Hcor
Extração de dados	10.07 a 24.07.2023	Hcor
Análise dos resultados	25.07 a 01.08.2023	Hcor
Elaboração e revisão do relatório final	02.08 a 07.08.2023	Hcor
Entrega do relatório final	07.08.2023	Hcor
Validação do relatório final	A definir	MS

Apêndice 2 - Estratégia de busca por base de dados

Base de dados	Estratégia de busca	Resultados
PubMed	("Tracheostomy"[Mesh] OR Tracheostom*) AND (((("Ambulatory Care"[Mesh] OR ("Patient-Centered Care"[Mesh])) OR ("Nursing Care"[Mesh])) OR ("Emergency Service, Hospital"[Mesh] OR "Emergency care"[Title/Abstract])) OR ("Patient Care"[Mesh] OR "Care for patients"[Title/Abstract] OR "Patient care"[Title/Abstract] OR "Care of patients"[Title/Abstract])) OR ("Hospital care"[Title/Abstract] OR "Home care"[Title/Abstract] OR "Skin Care"[Mesh] OR "Skin Care"[Title/Abstract] OR "Primary Health Care"[Mesh] OR "Primary care"[Title/Abstract] OR "Long-Term Care"[Mesh] OR "Long Term Care"[Title/Abstract] OR "Palliative Care"[Mesh] OR "Palliative Care"[Title/Abstract] OR "Community Health Services"[Mesh] OR "Community Health Service"[Title/Abstract] OR "Community Health Care"[Title/Abstract])) Filters: Review, Systematic Review	487
Embase	1# ('tracheostomy'/exp OR 'tracheostomy') AND [embase]/lim 2# tracheostom*:ab,ti AND [embase]/lim #3 ('ambulatory care'/exp OR 'ambulatory care') AND [embase]/lim #4 ('nursing care'/exp OR 'nursing care') AND [embase]/lim #5 ('hospital emergency service'/exp OR 'hospital emergency service') AND [embase]/lim #6 'emergency care':ab,ti AND [embase]/lim #7 'patient care'/mj AND [embase]/lim #8 ('patient care':ab,ti OR 'care for patients':ab,ti OR 'care of patients':ab,ti) AND [embase]/lim #9 ('hospital care':ab,ti OR 'home care':ab,ti) AND [embase]/lim #10 ('skin care'/exp OR 'skin care') AND [embase]/lim #11 ('primary health care'/exp OR 'primary health care') AND [embase]/lim #12 'primary care':ab,ti AND [embase]/lim #13 ('long term care'/mj/exp OR 'long term care') AND [embase]/lim #14 'palliative therapy'/exp AND [embase]/lim #15 'palliative care':ab,ti AND [embase]/lim #16 'community care'/exp AND [embase]/lim #17 ('community health service':ab,ti OR 'community health care':ab,ti) AND [embase]/lim #18 #1 OR #2 #19#3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 #20 #18 AND #19 #21 #18 AND #19 AND ([cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim) #22 #18 AND #19 AND [review]/lim #23 #21 OR #22	362

BVS	<p>mh:("Tracheostomy") OR (tracheostomy OR traqueostomia OR traqueostomía) AND ("Assistência ao Paciente" OR "Patient Care" OR "Atención al Paciente" OR "Cuidados de Enfermagem" OR "Nursing Care" OR "Atención de Enfermería" OR "Atenção Primária à Saúde" OR "Primary Health Care" OR "Atención Primaria de Salud" OR "Cuidados primários" OR "Cuidado primário de saúde" OR "Assistência de Longa Duração" OR "Long-Term Care" OR "Cuidados a Largo Plazo" OR "Cuidados Paliativos" OR "Palliative Care" OR "Cuidado paliativo" OR Cuidado* OR "Community health care" OR "Community care" OR "Serviços de Saúde Comunitária" OR "Assistência à Saúde Comunitária" OR "Servicios de salud comunitarios") AND (db:("LILACS" OR "WPRIM" OR "IBECS" OR "BDENF" OR "BINACIS" OR "CUMED" OR "coleccionaSUS" OR "SES-SP" OR "campusvirtualsp_brasil" OR "LIPECS" OR "AIM" OR "BBO" OR "BIGG" OR "BRISA" OR "MedCarib" OR "SOF" OR "ARGMSAL" OR "INDEXPSI" OR "LIS" OR "PAHOIRIS") AND type_of_study:(("systematic_reviews"))</p> <p>mh:("Tracheostomy") OR (tracheostomy OR traqueostomia OR traqueostomía) AND ("Assistência ao Paciente" OR "Patient Care" OR "Atención al Paciente" OR "Cuidados de Enfermagem" OR "Nursing Care" OR "Atención de Enfermería" OR "Atenção Primária à Saúde" OR "Primary Health Care" OR "Atención Primaria de Salud" OR "Cuidados primários" OR "Cuidado primário de saúde" OR "Assistência de Longa Duração" OR "Long-Term Care" OR "Cuidados a Largo Plazo" OR "Cuidados Paliativos" OR "Palliative Care" OR "Cuidado paliativo" OR cuidado* OR "Community health care" OR "Community care" OR "Serviços de Saúde Comunitária" OR "Assistência à Saúde Comunitária" OR "Servicios de salud comunitarios") AND pt:("Revisão") AND (db:("LILACS" OR "IBECS" OR "BDENF" OR "WPRIM" OR "BBO" OR "BRISA" OR "INDEXPSI" OR "SES-SP")) 54</p>	08
Epistemonikos	(advanced_title_en:(tracheostomy) OR advanced_abstract_en:(tracheostomy)) AND (advanced_title_en:(care) OR advanced_abstract_en:(care)) [Filters: protocol=no, classification=systematic-review]	144
Total		1075

Data de acesso: 02.06.23

	<p>"BINACIS" OR "CUMED" OR "coleccionaSUS" OR "SES-SP" OR "campusvirtualsp_brasil" OR "LIPECS" OR "AIM" OR "BBO" OR "BIGG" OR "BRISA" OR "MedCarib" OR "SOF" OR "ARGMSAL" OR "INDEXPSI" OR "LIS" OR "PAHOIRIS") AND type_of_study:(("systematic_reviews"))</p> <p>mh:("Tracheostomy") OR (tracheostomy OR traqueostomia OR traqueostomía) AND ("Assistência ao Paciente" OR "Patient Care" OR "Atención al Paciente" OR "Cuidados de Enfermagem" OR "Nursing Care" OR "Atención de Enfermería" OR "Atenção Primária à Saúde" OR "Primary Health Care" OR "Atención Primaria de Salud" OR "Cuidados primários" OR "Cuidado primário de saúde" OR "Assistência de Longa Duração" OR "Long-Term Care" OR "Cuidados a Largo Plazo" OR "Cuidados Paliativos" OR "Palliative Care" OR "Cuidado paliativo" OR cuidado* OR "Community health care" OR "Community care" OR "Serviços de Saúde Comunitária" OR "Assistência à Saúde Comunitária" OR "Servicios de salud comunitarios") AND pt:("Revisão") AND (db:("LILACS" OR "IB ECS" OR "BDENF" OR "WPRIM" OR "BBO" OR "BRISA" OR "INDEXPSI" OR "SES-SP"))</p>	54
Epistemonikos	(advanced_title_en:(tracheostomy) OR advanced_abstract_en:(tracheostomy)) AND (advanced_title_en:(care) OR advanced_abstract_en:(care)) [Filters: protocol=no, classification=systematic-review]	137
Total		1045

Data de acesso: 09.05.2023